

РОЛЬ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В РАЗВИТИИ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

Нуруллаева Малика Самаджон кизи

Преподаватель, Кафедра «Туризм»

Ташкентский государственный университет востоковедения

ORCID: 0009-0000-1871-4528

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20395795>

***Аннотация.** В статье рассмотрена роль фермерских хозяйств в формировании и развитии гастрономического туризма. На основе данных Всемирной туристской организации ООН (UN Tourism), Всемирной ассоциации пищевых путешествий (WFTA) и ряда эмпирических исследований проанализированы экономические, социальные и экологические эффекты интеграции аграрного сектора в туристическую отрасль. Особое внимание уделено опыту России и Центральной Азии, включая Республику Узбекистан, где агрогастрономический туризм находится в стадии институционального формирования.*

***Ключевые слова:** гастрономический туризм, фермерские хозяйства, агротуризм, продовольственный туризм, устойчивое развитие, местные продукты питания.*

Введение.

Гастрономический туризм — одно из наиболее динамично развивающихся направлений мировой туристической индустрии. Согласно данным Комитета по туризму и конкурентоспособности (СТС) Всемирной туристской организации ООН (UN Tourism), данный вид туризма представляет собой деятельность, при которой впечатления путешественника непосредственно связаны с едой, напитками и сопутствующими продуктами и занятиями. Рынок кулинарного туризма оценивался в 91 млрд долларов США в 2022 году и, по прогнозам аналитиков, достигнет 188 млрд долларов к 2030 году при среднегодовом темпе роста 9,5%¹. По оценкам Всемирной ассоциации пищевых путешествий (WFTA), к 2027 году объём рынка составит порядка 1 трлн долларов США.

Центральным, но нередко недооценённым звеном в системе гастрономического туризма выступают фермерские хозяйства. Именно они обеспечивают аутентичность продукта, связь с территорией и культурную идентичность гастрономического предложения. Настоящая статья ставит целью систематизировать имеющиеся данные о роли фермерских хозяйств в развитии гастрономического туризма и выработать рекомендации, актуальные в том числе для региона Центральной Азии.

Фермерское хозяйство как институциональная основа гастрономического туризма. Продовольственный туризм как академическое направление был обозначен UNWTO ещё в докладе «Global Report on Food Tourism» (2012), однако системный анализ роли именно первичных производителей — фермеров — в его развитии оформился значительно позже. В Докладе зафиксировано, что для значительной части туристов возможность посещения локальных производителей продуктов питания является ключевым мотивом поездки.

¹ Verified Market Reports, 2024

Концептуально взаимодействие фермерских хозяйств и туризма реализуется через несколько каналов. Первый — прямой агротуризм: посещение ферм, участие в сельскохозяйственных работах, дегустации. Второй — модель «от фермы до стола» (farm-to-table), при которой рестораны и туристические объекты встраивают местных производителей в свои цепочки поставок, придавая тем самым гастрономическому предложению территориальную укоренённость. Третий — гастрономические фестивали и ярмарки, организуемые на базе фермерских хозяйств или с их участием.

Исследование, проведённое в Сербии на выборке из 650 туристов на агротуристических объектах (июль 2024 — январь 2025), подтвердило, что безопасность и прослеживаемость пищевых продуктов являются ключевыми факторами, формирующими удовлетворённость туристов и их намерение рекомендовать дестинацию². Следовательно, фермерское хозяйство выступает не просто поставщиком сырья, но и гарантом доверия к гастрономическому туристическому продукту.

Экономические эффекты интеграции фермерских хозяйств в гастрономический туризм. Участие фермерских хозяйств в туристической деятельности генерирует значимые мультипликативные эффекты для сельских территорий. Согласно позиции UNWTO, гастрономический туризм способен стимулировать ответственные аграрные практики, защиту биоразнообразия и снижение экологического следа, одновременно создавая новые возможности для местных сообществ³.

Данные по российскому рынку — наиболее детально задокументированные в постсоветском регионе — позволяют оценить масштаб явления. По информации Россельхозбанка (РСХБ), в 2023 году интерес туристов к посещению виноделен вырос на 70%, а к глэмпингам на территории ферм — на 40% по сравнению с предыдущим годом. Среди более чем двух тысяч туров от свыше 500 фермеров, представленных на платформе «Своё за городом», наибольшей популярностью пользовались гастрономические и этнографические маршруты⁴. Прогнозируется, что в ближайшие три года дополнительный доход фермерских хозяйств от туристических услуг вырастет до 250 млрд рублей и составит около 5% совокупных доходов отрасли⁵.

Государственная поддержка агротуризма в России планомерно наращивается: в 2022 году правительство направило 300 млн рублей на грантовую программу «Агротуризм» (51 проект в 35 субъектах РФ), в 2023 году финансирование выросло до 500 млн рублей (73 новых проекта), а в 2024 году достигло 700 млн рублей. Данная динамика свидетельствует о признании фермерских хозяйств полноправными субъектами туристической экономики.

Исследование, посвящённое изменению средств к существованию фермеров в условиях развития сельского туризма, показало: финансовый капитал участвующих в туризме хозяйств вырос с 0,12 до 0,22 индексных единицы, а социальный капитал — с 0,17 до 0,21. Таким образом, туризм не только диверсифицирует доходы, но и укрепляет социальные сети аграрных сообществ.

Гастрономический туризм как инструмент сохранения аграрного наследия. Фермерские хозяйства выполняют в гастрономическом туризме важную культурно-

² Agriculture, MDPI, 2025

³ 8-й Всемирный форум UNWTO по гастрономическому туризму, Сан-Себастьян, октябрь 2023 г

⁴ Российская газета, январь 2024

⁵ svoefarmerstvo.ru, 2024

охранительную функцию. По данным опроса UNWTO среди организаций-партнёров в сфере туризма, 87% респондентов признали гастрономию фактором, стратегически определяющим имидж и бренд дестинации. Местные продукты питания несут высокую символическую ценность, воплощая историю, традиции и идентичность территории.

В этом контексте фермерское хозяйство становится «хранителем» локальных сортов, пород животных, технологий производства и рецептур. Концепция кулинарного туризма — «food-focused experiences» — занимает крупнейшую долю (45%) в структуре внутреннего сегмента рынка, что косвенно свидетельствует о предпочтении туристами аутентичного, укоренённого в конкретной территории гастрономического опыта над стандартизированным ресторанным предложением⁶.

Данная тенденция особенно значима для Узбекистана, обладающего богатейшим агропродовольственным потенциалом. В 2023 году страна экспортировала 1,7 млн тонн фруктов и овощей на сумму 1,2 млрд долларов США, в том числе 126,1 тыс. тонн винограда, 87,2 тыс. тонн персиков, 63 тыс. тонн абрикосов⁷. Этот потенциал создаёт объективные предпосылки для формирования уникального гастрономического туристического бренда, ориентированного на местное сельскохозяйственное производство.

Институциональные условия и вызовы в регионе Центральной Азии. По итогам экспертных мероприятий, проводившихся в Душанбе, Самарканде и Ташкенте в 2023–2024 годах при участии международных организаций, был выявлен ряд системных ограничений для развития агрогастрономического туризма в Центральной Азии. Среди ключевых — отсутствие нормативного определения агротуризма и гастрономического туризма в национальном законодательстве региональных стран, включая Узбекистан; несовершенство учебных программ в сфере туризма и гостиничного хозяйства; недостаточная межведомственная координация между профильными министерствами.

Рабочая группа рекомендовала Министерству сельского хозяйства и Комитету по туризму Республики Узбекистан законодательно закрепить понятие агротуризма и создать механизмы налогового стимулирования для фермеров, развивающих туристические услуги, а также выработать программы поддержки межсекторного сотрудничества. Аналогичная необходимость нормативного регулирования прослеживается и в опыте России, где соответствующий закон, предоставивший фермерам право на размещение туристов на землях сельскохозяйственного назначения, был принят лишь в 2022 году.

С точки зрения рыночной дифференциации устойчивость агрогастрономического продукта подтверждается глобальными потребительскими предпочтениями: 62% представителей поколения Z отдаёт предпочтение устойчивым брендам, а агротуристические объекты, предлагающие концепцию «нулевых отходов» и поддержку местного производства, демонстрируют ценовую премию по сравнению со стандартными туристическими предложениями⁸.

Заключение.

Проведённый анализ позволяет констатировать, что фермерские хозяйства играют системообразующую роль в развитии гастрономического туризма, выступая одновременно поставщиком аутентичного продукта, гарантом пищевой безопасности,

⁶ Verified Market Reports, 2024

⁷ Агентство статистики Республики Узбекистан, 2023

⁸ IMARC Group, 2025

хранителем культурного наследия и генератором мультипликативных экономических эффектов для сельских территорий. Мировой рынок кулинарного туризма демонстрирует устойчивый рост, а фермерско-туристическая интеграция становится всё более значимым инструментом диверсификации доходов аграрного сектора.

Для Узбекистана и стран Центральной Азии данное направление представляет значительный нереализованный потенциал. Его активизация требует: законодательного закрепления статуса агрогастрономического туризма; разработки грантовых и налоговых инструментов поддержки фермеров-участников туристического рынка; создания межведомственных платформ координации между аграрным и туристическим секторами; инвестиций в подготовку кадров, способных реализовывать комплексный агрогастрономический продукт. Реализация этих мер позволит трансформировать богатый сельскохозяйственный потенциал региона в конкурентоспособный гастрономический туристический бренд международного уровня.

Список использованных источников и литературы:

1. UN Tourism. Gastronomy and Wine Tourism. — URL: <https://www.untourism.int/gastronomy-wine-tourism>.
2. UNWTO. Affiliate Members Global Report, Volume 4: Global Report on Food Tourism. — Madrid: UNWTO, 2012. — 63 p.
3. UNWTO. Second Global Report on Gastronomy Tourism. — Madrid: UNWTO, 2017. — DOI: 10.18111/9789284418701.
4. UNWTO Strengthens Links Between Agriculture, Gastronomy and Tourism. Press Release, October 6, 2023. — URL: <https://www.untourism.int/news>.
5. Verified Market Reports. Culinary Tourism Market. — 2024. — URL: <https://www.verifiedmarketreports.com> (дата обращения: 19.05.2026).
6. IMARC Group. Culinary Tourism Market Size, Statistics & Forecast, 2034. — 2025. — URL: <https://www.imarcgroup.com/culinary-tourism-market>.
7. Djordjevic T. et al. The Role of Food Safety in Sustainable Gastronomic Tourism: Insights from Farm-Stay Tourist Experiences // Agriculture. — MDPI. — 2025. — Vol. 15, No. 18. — DOI: 10.3390/agriculture15181966.
8. Zou L. et al. Difference of Farmers' Livelihood Capital before and after Rural Tourism Development // PLoS ONE. — 2022. — PMC8977298.
9. Россельхозбанк. Эготуризм и глэмпинги — самые популярные направления путешествий по России в 2024 году. — 18 января 2024. — URL: <https://www.rshb.ru/news>.
10. Российская газета. Ферма+винодельня: названы ключевые направления агротуризма в 2024 году. — 19 января 2024. — URL: <https://rg.ru>.
11. Своё фермерство. Агротуризм: перспективный бизнес с господдержкой. — 2024. — URL: <https://svoefermerstvo.ru>.
12. Агентство по статистике Республики Узбекистан. Экспорт плодоовощной продукции Узбекистана в 2023 году. — Ташкент, 2024.
13. Развитие туризма в Узбекистане: новые горизонты и возможности. — UZA.uz, 29 сентября 2024. — URL: <https://uza.uz>.
14. Mallik S., Nova M. Gastronomic Tourism and Sustainability Strategies // Global Sustainable Practices in Gastronomic Tourism. — IGI Global, 2025. — Pp. 1–24.